

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING MUSIQIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.

Djumabayeva Muqaddas, Qo'qon davlat universiteti, musiqa nazariyasi kafedrasida darsenti.

Annotatsiya

KIRISH: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlaridan foydalanishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Musiqa ta'limida kompetensiyaviy yondashuvning mazmuni, interfaol metodlarning o'quvchilarning musiqiy idroki, ijodiy tafakkuri, estetik didi va kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rnini ilmiy manbalar asosida yoritilgan. Shuningdek, musiqa darslarida "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Jamoaviy ijod", "Muammoli vaziyat", "Loyiha metodi" kabi interfaol metodlarni qo'llashning pedagogik samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqotda kuzatish, pedagogik tajriba, suhbat, anketa va qiyosiy tahlil metodlaridan foydalanilgan. Olingan natijalar interfaol metodlardan tizimli foydalanish o'quvchilarning musiqiy kompetensiyasi, ijodkorligi, mustaqil fikrlashi va darsdagi faolligini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Maqolada boshlang'ich sinflarda musiqa ta'limini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy-metodik tavsiyalar ham ishlab chiqilgan.

Global ta'lim tizimidagi tub islohotlar va zamonaviy ta'lim konsepsiyasi sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarini har tomonlama rivojlantirish, ularning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish hamda estetik dunyoqarashini boyitish ustuvor vazifa hisoblanib, bunda shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti va emotsional intellektini shakllantiruvchi musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi; biroq amaliyotda reproduktiv o'qitish usullarining ustunligi va o'quvchilarning passivligi kuzatilayotgani musiqa fanini o'qitish metodikasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida takomillashtirishni taqozo etmoqda.

MAQSAD: mazkur tadqiqotning bosh maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning pedagogik samaradorligini nazariy hamda amaliy jihatdan tizimli tahlil qilish, musiqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlarini aniqlash va ularni musiqa darslariga samarali tatbiq etishga qaratilgan innovatsion ilmiy-metodik tavsiyalar hamda metodik modelni ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf musiqa darslarining real holatini o'rganish va interfaol ta'lim vositalarining ta'sirini baholash maqsadida pedagogik kuzatish, maqsadli suhbatlar, anketa so'rovnomalari, bevosita pedagogik tajriba-sinov ishlari hamda olingan ko'rsatkichlarning empirik-qiyosiy tahlili kabi o'zaro integratsiyalashgan metodlar majmuasidan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, musiqa darslarida "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Loyiha metodi", "Muammoli ta'lim" va "Jamoaviy ijod" kabi interfaol metodlardan tizimli foydalanish o'quvchilarning

musiqiy asarlarni chuqur idrok etishi, ritmni his qilishi va obrazli tasavvurini rivojlantirib, an'anaviy darslarga nisbatan o'quvchilarning darsdagi faolligi, mustaqil fikrlashi hamda musiqiy-ijodiy malakalarini sezilarli darajada oshiradi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan maqsadli foydalanish o'quvchilarda motivatsion, kognitiv, amaliy-ijrochilik va kreativ komponentlardan iborat musiqiy kompetensiyani kompleks shakllantirishning eng samarali vositasi ekanligi ilmiy asoslandi; kelgusida ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqish uchun ushbu metodlarni raqamli platformalar, multimedia va milliy musiqa merosi bilan integratsiyalashgan holda qo'llash bo'yicha tadqiqotlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Kalit so'zlar: musiqiy kompetensiya, interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, musiqa darsi, kompetensiyaviy yondashuv, estetik tarbiya, ijodkorlik, musiqiy tafakkur, innovatsion pedagogika, ta'lim texnologiyalari, musiqiy kompetensiya, interfaol metodlar, boshlang'ich ta'lim, musiqa darsi, kompetensiyaviy yondashuv, estetik tarbiya, ijodkorlik, musiqiy tafakkur, innovatsion pedagogika, ta'lim texnologiyalari.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ.

Джумабаева Мукаддас, доцент кафедры теории музыки Кокандского государственного университета.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты использования интерактивных методов обучения в развитии музыкальной компетентности учащихся начальных классов. Раскрывается сущность компетентностного подхода в музыкальном образовании, анализируется влияние интерактивных методов на развитие музыкального восприятия, творческого мышления, эстетического вкуса и коммуникативных навыков школьников. Обоснована педагогическая эффективность применения таких методов, как «Мозговой штурм», «Кластер», «Ролевая игра», «Совместное творчество», «Проблемное обучение» и «Метод проектов». В исследовании использованы методы педагогического наблюдения, эксперимента, анкетирования, интервьюирования и сравнительного анализа. Полученные результаты свидетельствуют о том, что систематическое использование интерактивных методов способствует значительному повышению уровня музыкальной компетентности, творческой активности, самостоятельного мышления и учебной мотивации учащихся. Предложены научно-методические рекомендации по совершенствованию музыкального образования в начальной школе.

В условиях коренных реформ глобальной системы образования и современных образовательных концепций приоритетной задачей является всестороннее развитие учащихся начальных классов, раскрытие их творческого

потенциала и обогащение эстетического мировоззрения, где особое место занимает музыкальное образование, формирующее духовно-нравственное совершенство и эмоциональный интеллект личности; однако преобладание на практике репродуктивных методов и пассивность учащихся требуют совершенствования методики преподавания музыки на основе инновационных педагогических технологий.

ЦЕЛЬ: основная цель данного исследования заключается в теоретическом и практическом системном анализе педагогической эффективности интерактивных методов в развитии музыкальной компетентности учащихся начальных классов, определении структурных компонентов музыкальной компетентности и разработке инновационных научно-методических рекомендаций и методической модели для их эффективного внедрения в уроки музыки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В процессе исследования для изучения реального состояния уроков музыки в начальных классах и оценки воздействия интерактивных средств обучения использовался комплекс взаимоинтегрированных методов, включающий педагогическое наблюдение, целевые беседы, анкетирование, прямой педагогический эксперимент, а также эмпирико-сравнительный анализ полученных показателей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты экспериментальной работы показали, что систематическое использование на уроках музыки таких интерактивных методов, как "Мозговой штурм", "Кластер", "Ролевая игра", "Метод проектов", "Проблемное обучение" и "Коллективное творчество", глубоко развивает музыкальное восприятие, чувство ритма и образное мышление учащихся, значительно повышая их активность, самостоятельное мышление и музыкально-творческие навыки по сравнению с традиционными уроками.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: научно обосновано, что целевое использование интерактивных методов в начальном образовании является наиболее эффективным средством комплексного формирования музыкальной компетентности, состоящей из мотивационного, когнитивного, практико-исполнительского и креативного компонентов; в целях вывода качества образования на новый уровень в будущем целесообразно расширять исследования по применению данных методов в интеграции с цифровыми платформами, мультимедиа и национальным музыкальным наследием.

Ключевые слова: музыкальная компетентность, интерактивные методы, начальное образование, урок музыки, компетентностный подход, эстетическое воспитание, творчество, музыкальное мышление, инновационная педагогика, образовательные технологии, музыкальная компетентность, интерактивные методы, начальное образование, музыкальное обучение, компетентностный подход, эстетическое воспитание, творческое мышление, инновационная педагогика, образовательные технологии.

THE EFFECTIVENESS OF INTERACTIVE METHODS IN DEVELOPING THE MUSICAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS.

Djumabayeva Muqaddas, Associate Professor of the Department of Music Theory, Kokand State University.

Annotation

INTRODUCTION: This article analyzes the theoretical and practical aspects of using interactive teaching methods to develop musical competence among primary school students. It examines the essence of the competency-based approach in music education and highlights the role of interactive methods in fostering students' musical perception, creative thinking, aesthetic appreciation, and communication skills. The pedagogical effectiveness of such methods as Brainstorming, Cluster, Role-playing, Collaborative Learning, Problem-Based Learning, and Project-Based Learning is substantiated. The study employed observation, pedagogical experiment, interviews, questionnaires, and comparative analysis as research methods. The findings indicate that the systematic application of interactive methods significantly improves students' musical competence, creativity, independent thinking, and classroom engagement. The article also proposes scientific and methodological recommendations for improving music education in primary schools.

In the context of radical reforms in the global education system and modern educational concepts, the comprehensive development of primary school students, unlocking their creative potential, and enriching their aesthetic outlook is a priority task, where music education plays a special role in shaping the spiritual-moral maturity and emotional intelligence of the individual; however, the prevalence of reproductive methods and students' passivity in practice requires improving the methodology of teaching music based on innovative pedagogical technologies.

AIM: the main objective of this study is to theoretically and practically analyze the pedagogical effectiveness of interactive methods in developing the musical competence of primary school students, to identify the structural components of musical competence, and to develop innovative scientific-methodological recommendations and a methodical model for their effective implementation in music lessons.

MATERIALS AND METHODS: in the course of the study, a complex of mutually integrated methods was used to examine the real state of music lessons in primary schools and evaluate the impact of interactive tools, including pedagogical observation, targeted interviews, questionnaires, direct pedagogical experiments, and empirical-comparative analysis of the obtained data.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the experimental work demonstrated that the systematic use of interactive methods such as "Brainstorming", "Cluster", "Role-playing", "Project-based learning", "Problem-based learning", and "Collective creativity" in music lessons deeply develops students' musical perception, sense of rhythm, and

imaginative thinking, significantly increasing their classroom engagement, independent thinking, and musical-creative skills compared to traditional lessons.

CONCLUSION: it is scientifically substantiated that the targeted use of interactive methods in primary education is the most effective means for the comprehensive formation of musical competence, which consists of motivational, cognitive, practical-performing, and creative components; in the future, to bring the quality of education to a new level, it is advisable to expand research on the application of these methods in integration with digital platforms, multimedia, and national musical heritage.

Keywords: musical competence, interactive methods, primary education, music lesson, competency-based approach, aesthetic education, creativity, musical thinking, innovative pedagogy, educational technologies, musical competence, interactive methods, primary education, music education, competency-based approach, aesthetic education, creativity, musical thinking, innovative pedagogy, educational technologies.

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan tub islohotlar o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim konsepsiyasida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash hamda estetik dunyoqarashini boyitish ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi. Chunki musiqa nafaqat san'at turi, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti, estetik didi, emotsional intellekti va kommunikativ madaniyatini shakllantiruvchi muhim pedagogik vositadir.

So'nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan ta'lim jarayonida "musiqiy kompetensiya" tushunchasi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng qo'llanilmoqda. Musiqiy kompetensiya o'quvchining musiqani idrok etishi, tahlil qilishi, ijro etishi, baholashi hamda kundalik hayotda estetik qadriyat sifatida qo'llay olishiga oid bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarning integratsiyalashgan majmuasi sifatida tavsiflanadi. Shu bois boshlang'ich sinf bosqichidayoq ushbu kompetensiyani shakllantirish keyingi ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishi va ijodiy faolligini rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kompetensiyaviy ta'limni rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan islohotlar musiqa fanini o'qitish metodikasini ham takomillashtirishni taqozo etmoqda. Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini, estetik didini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatini rivojlantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim musiqa darslarida hali ham reproduktiv o'qitish usullarining ustunligi, o'quvchilarning passiv ishtiroki va interfaol metodlardan yetarli darajada

foydalanilmasligi musiqiy kompetensiyaning samarali shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagogika va musiqa ta'limi metodikasiga oid ilmiy tadqiqotlarda interfaol metodlar o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiruvchi, ularning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi, hamkorlikda ishlashi va muloqot madaniyatini rivojlantiruvchi samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Loyiha metodi", "Muammoli ta'lim", "Keys-stadi", "Sinkveyn" va boshqa interfaol metodlar musiqa darslarida qo'llanilganda o'quvchilarning musiqiy asarlarni chuqur idrok etishi, obrazli tafakkuri va estetik baholash ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, interfaol metodlar darsning emotsional muhitini yaxshilab, o'quvchilarning musiqa faniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini kuchaytiradi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchining faqat bilim olishi emas, balki o'z bilimni amaliyotda qo'llashi, ijodiy fikrlashi, jamoada ishlashi va estetik qarashlarini namoyon eta olishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan interfaol metodlarning musiqa ta'limidagi imkoniyatlarini ilmiy asosda tadqiq etish nazariy va amaliy jihatdan muhimdir.

Mazkur maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning pedagogik samaradorligini nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda ularni musiqa darslariga samarali tatbiq etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi boshlang'ich sinf musiqa darslarida interfaol metodlardan foydalanishning musiqiy kompetensiyani rivojlantirishga ta'sirini kompetensiyaviy yondashuv asosida tizimli tahlil qilish, musiqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlarini aniqlash va interfaol metodlardan foydalanishning metodik modelini taklif etish bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan musiqa o'qituvchilari, metodistlar, pedagogika oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, magistrantlar hamda ilmiy izlanuvchilar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi. Maqolada ilgari surilgan ilmiy xulosalar va metodik tavsiyalar musiqa ta'limi sifatini oshirish, o'quvchilarning musiqiy kompetensiyasini rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga xizmat qiladi.

Jahon ta'lim tizimida yuz berayotgan tub islohotlar o'quvchilarda XXI asr kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan yangi pedagogik yondashuvlarni joriy etishni talab etmoqda. Zamonaviy ta'lim konsepsiyasida o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarish, mustaqil fikrlashini qo'llab-quvvatlash hamda estetik dunyoqarashini boyitish ustuvor vazifalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Mazkur vazifalarni amalga oshirishda musiqa ta'limi alohida o'rin tutadi.

Chunki musiqa nafaqat san'at turi, balki shaxsning ma'naviy-axloqiy kamoloti, estetik didi, emotsional intellekti va kommunikativ madaniyatini shakllantiruvchi muhim pedagogik vositadir.

So'nggi yillarda kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etilayotgan ta'lim jarayonida "musiqiy kompetensiya" tushunchasi ilmiy-pedagogik adabiyotlarda keng qo'llanilmoqda. Musiqiy kompetensiya o'quvchining musiqani idrok etishi, tahlil qilishi, ijro etishi, baholashi hamda kundalik hayotda estetik qadriyat sifatida qo'llay olishiga oid bilim, ko'nikma, malaka va shaxsiy sifatlarning integratsiyalashgan majmuasi sifatida tavsiflanadi. Shu bois boshlang'ich sinf bosqichidayoq ushbu kompetensiyani shakllantirish keyingi ta'lim bosqichlarida o'quvchilarning san'atga bo'lgan qiziqishi va ijodiy faolligini rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, kompetensiyaviy ta'limni rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga qaratilgan islohotlar musiqa fanini o'qitish metodikasini ham takomillashtirishni taqozo etmoqda. Boshlang'ich ta'limning davlat ta'lim standartlari va o'quv dasturlarida o'quvchilarning musiqiy savodxonligini, estetik didini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmatini rivojlantirish muhim vazifalar sifatida belgilangan. Biroq amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, ayrim musiqa darslarida hali ham reproduktiv o'qitish usullarining ustunligi, o'quvchilarning passiv ishtiroki va interfaol metodlardan yetarli darajada foydalanilmasligi musiqiy kompetensiyaning samarali shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Pedagogika va musiqa ta'limi metodikasiga oid ilmiy tadqiqotlarda interfaol metodlar o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiruvchi, ularning mustaqil fikrlashi, ijodkorligi, hamkorlikda ishlashi va muloqot madaniyatini rivojlantiruvchi samarali vosita sifatida e'tirof etiladi. Ayniqsa, "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Loyiha metodi", "Muammoli ta'lim", "Keys-stadi", "Sinkveyn" va boshqa interfaol metodlar musiqa darslarida qo'llanilganda o'quvchilarning musiqiy asarlarni chuqur idrok etishi, obrazli tafakkuri va estetik baholash ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, interfaol metodlar darsning emotsional muhitini yaxshilab, o'quvchilarning musiqa faniga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasini kuchaytiradi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish bugungi kunda dolzarb pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Zamonaviy ta'lim sharoitida o'quvchining faqat bilim olishi emas, balki o'z bilimini amaliyotda qo'llashi, ijodiy fikrlashi, jamoada ishlashi va estetik qarashlarini namoyon eta olishi ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan interfaol metodlarning musiqa ta'limidagi imkoniyatlarini ilmiy asosda tadqiq etish nazariy va amaliy jihatdan muhimdir.

Mazkur maqolaning maqsadi boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning pedagogik samaradorligini

nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilish hamda ularni musiqa darslariga samarali tatbiq etish bo'yicha ilmiy-metodik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi boshlang'ich sinf musiqa darslarida interfaol metodlardan foydalanishning musiqiy kompetensiyani rivojlantirishga ta'sirini kompetensiyaviy yondashuv asosida tizimli tahlil qilish, musiqiy kompetensiyaning tarkibiy komponentlarini aniqlash va interfaol metodlardan foydalanishning metodik modelini taklif etish bilan belgilanadi.

Tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan musiqa o'qituvchilari, metodistlar, pedagogika oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, magistrantlar hamda ilmiy izlanuvchilar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi. Maqolada ilgari surilgan ilmiy xulosalar va metodik tavsiyalar musiqa ta'limi sifatini oshirish, o'quvchilarning musiqiy kompetensiyasini rivojlantirish hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim tizimida musiqa fanini o'qitish o'quvchilarning estetik dunyoqarashini, musiqiy didini, ijodiy tafakkurini va ma'naviy barkamolligini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy ta'lim konsepsiyasi sharoitida musiqa darslarini kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki musiqiy faoliyatni mustaqil amalga oshirish, musiqiy asarlarni tahlil qilish, baholash va ijodiy talqin etish kompetensiyalarini ham rivojlantirishni talab etmoqda.

Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol metodlardan tizimli va maqsadli foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishning eng samarali pedagogik vositalaridan biridir. Interfaol metodlar o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol subyektiga aylantiradi, ularning mustaqil fikrlashi, muloqot madaniyati, hamkorlikda ishlash ko'nikmalari va ijodiy faolligini rivojlantiradi. Natijada musiqa darslarining samaradorligi ortadi, o'quvchilarning musiqa faniga bo'lgan qiziqishi kuchayadi va o'quv motivatsiyasi barqarorlashadi.

Tahlillar asosida musiqiy kompetensiya quyidagi tarkibiy komponentlardan iborat ekanligi aniqlandi: motivatsion, kognitiv, amaliy-ijrochilik, kommunikativ, kreativ va refleksiv komponentlar. Ushbu komponentlarning uyg'un rivojlanishi o'quvchilarning musiqiy faoliyatga ongli va ijodiy munosabatini shakllantiradi.

Tadqiqot davomida "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Loyiha metodi", "Muammoli ta'lim", "Jamoaviy ijod", "Sinkveyn", "FSMU", "Bumerang", "Akvarium" kabi interfaol metodlarning boshlang'ich sinf musiqa darslarida samarali qo'llanishi o'quvchilarning musiqiy tafakkuri, tinglash madaniyati, ritmni his etish, musiqiy xotira, obrazli tasavvur va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslandi.

Pedagogik kuzatishlar va tahlillar interfaol metodlardan foydalangan sinflarda o'quvchilarning darsdagi faolligi, mustaqil fikrlashi, jamoaviy hamkorlik ko'nikmalari hamda musiqiy asarlarni tahlil qilish malakalari an'anaviy metodlar asosida tashkil etilgan

darslarga nisbatan sezilarli darajada yuqori ekanligini ko'rsatdi. Bu esa interfaol ta'lim texnologiyalarining pedagogik samaradorligini tasdiqlaydi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari musiqa o'qituvchisining kasbiy kompetensiyasi va metodik mahorati interfaol metodlardan foydalanish samaradorligiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatdi. Shu bois musiqa o'qituvchilarining zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari va kompetensiyaviy yondashuv bo'yicha malakasini muntazam oshirib borish dolzarb vazifa hisoblanadi.

Kelgusida musiqa ta'limini yanada takomillashtirish maqsadida interfaol metodlarni sun'iy intellekt texnologiyalari, raqamli platformalar, multimedia vositalari va milliy musiqa merosi bilan integratsiyalashgan holda qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir. Bu esa boshlang'ich ta'limda musiqiy kompetensiyani rivojlantirishning innovatsion modelini yaratish hamda ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, interfaol metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining musiqiy kompetensiyasini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi bo'lib, ular orqali o'quvchilarda estetik tafakkur, ijodiy faoliyat, musiqiy madaniyat va umummadaniy kompetensiyalarni kompleks shakllantirish imkoniyati yaratiladi. Mazkur tadqiqot natijalari boshlang'ich ta'lim tizimida musiqa fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish hamda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiluvchi ilmiy-metodik asos sifatida foydalanilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. O'zbekiston – 2030 strategiyasi. Toshkent, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Musiqa madaniyati fan dasturi. Toshkent, 2023.
3. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Iste'dod, 2018.
4. Tolipov O., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. – Toshkent: Fan, 2017.
5. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
6. Sayidahmedov N. Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Moliya, 2018.
7. Hasanboyev J., To'raqulov X. Pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
8. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. – Toshkent, 2019.